

Oltre l'indignazione Sul recente convegno sulle retoriche e le pratiche della discriminazione*

Matteo Caponi

Il 30 settembre e il 1° ottobre scorsi, presso il Dipartimento di Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo dell'Università di Firenze, si è tenuto un convegno dal titolo "Razzismi: retoriche e pratiche della discriminazione". L'iniziativa è stata organizzata nella cornice del progetto Marie Skłodowska-Curie *Catholicism and the "Negro Question": Religion, Racism, and Antiracism in a Transnational Perspective (United States and Europe, 1934-1968)*, finanziato dal programma dell'Unione Europea Horizon 2020 e condotto da chi scrive sotto la supervisione di Maria Paiano (Università di Firenze) e Silvana Patriarca (Fordham University, New York).

L'incontro si è proposto di coniugare approfondimento specialistico e divulgazione, affrontando un tema – quello della "razza" e del razzismo – che nell'odierno discorso pubblico è al tempo stesso avvertito come un'urgenza e sottoposto a ricorrenti banalizzazioni. Pur nella differenza di sensibilità scientifiche e strumenti disciplinari messi in campo, i relatori hanno condiviso la necessità di superare un'impostazione incentrata sulla mera indignazione morale e su una concezione del pregiudizio razzista come atteggiamento prepolitico o ineliminabile dato antropologico. Da qui l'esigenza di esaminare criticamente il "paradosso razza": ormai generalmente smentita come realtà biologica ("le razze non esistono") e ritenuta una "parola di troppo" (P.-A. Taguieff) – per quanto essa conosca oggi una riviviscenza linguistica presso settori consistenti dell'opinione pubblica e delle classi dirigenti – la razza esiste come costruzione culturale e sociale. Esistono, soprattutto, le discriminazioni razziali, da comprendere storicizzando le retoriche dell'alterità e i concreti meccanismi di inferiorizzazione. Occorre dunque parlare di "razzismi" al plurale, decifrando i processi di "razzializzazione" nelle loro molteplici gradazioni: dalle ossessioni biologiste per le caratteristiche fenotipiche alle rivendicazioni identitarie culturaliste; dallo *hate speech*, frutto di un'ideologia consapevolmente finalizzata ad annullare le individualità allogene, fino alla persistenza di retaggi lessicali operanti in assenza di un'esplicita attestazione di odio e ostilità; dalla marginalizzazione sociale alla violenza persecutoria.

La prima sessione, *Linguaggi della razza*, si è per l'appunto concentrata su alcune possibili categorizzazioni del *race-thinking*, attraverso quattro punti di vista specifici. Vincenzo Lavenia (Università di Bologna) ha illustrato lo *status quaestionis* della storiografia "continuista" dedicatasi allo studio del cosiddetto "razzismo prima della razza", vale a dire alla genesi di sentimenti e pratiche razziste in età medievale e moderna, precedenti alla nascita del razzismo scientifico. Merito di tali studi è di avere dimostrato l'insufficienza dell'interpretazione che ha identificato nella biologizzazione il presupposto e il nucleo ultimo delle teorie razziali. Ne è uscito sfatato il mito di una presunta incommensurabilità tra pregiudizio religioso, portato a non escludere l'assimilazione del diverso, e naturalizzazione delle differenze (tipico l'esempio della *limpieza de sangre*). Fabio Dei (Università di Pisa) ha invece incentrato il suo intervento

* This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No. 794780.

sul *razzismo dopo il razzismo* (post-1945), richiamando le difficoltà insite nella “postura pedagogica” assunta dall’antirazzismo scientifico, incapace di cogliere le peculiarità dei neorazzismi differenzialisti e pertanto di contrastarli con efficacia. Valeria Galimi (Università di Firenze) ha ripercorso il modo in cui le categorie di razzismo e antisemitismo si sono abbinare nella discussione di storici, filosofi e scienziati sociali, dal secondo dopoguerra fino agli anni Sessanta. Se nelle sue *Réflexions sur la question juive* J.-P. Sartre non accennava al carattere biologico dell’antisemitismo, l’emergere del paradigma Shoah nella cultura di massa (il processo Eichmann) e sul piano storiografico (le prime ricerche di Léon Poliakov) ha radicalmente ridefinito non solo l’immagine idealtipica del razzismo antisemita, ma del razzismo *tout court*. Stefano Bottoni (Università di Firenze) ha infine mostrato, prendendo in esame un interessante caso di studio come quello ungherese, il rapporto tra la destra e gli ebrei nel lungo Novecento, alla luce di alcune cesure periodizzanti: il 1918, il 1945, il 1989.

La seconda sessione è stata dedicata alle complesse interazioni che il fenomeno religioso, nelle sue varie espressioni e denominazioni, ha intrattenuto con le dinamiche razzializzanti. Si tratta di una prospettiva contrapposta alla tesi del legame tra secolarizzazione e ascesa del razzismo nell’età contemporanea. All’interno di quella che è stata definita una “costellazione razzial-religiosa” i diversi credi ricoprono infatti un ruolo ambivalente, in qualità sia di attori che di bersagli. Riccardo Facchini (Università Europea di Roma) ha illustrato il revival del mito della crociata (“da Poitiers a Christchurch”), evidenziandone i risuoni in funzione islamofobica all’interno del mondo cattolico-tradizionalista e suprematista bianco. Cristiana Facchini (Università di Bologna) si è soffermata sul contributo offerto dalle Chiese cristiane e dagli esperti delle nascenti scienze religiose (a partire da Ernest Renan e Max Müller) alla razzializzazione della cultura ebraica, nel periodo compreso tra la seconda metà dell’Ottocento e gli anni Trenta del Novecento. Dinanzi all’invenzione del “semitismo” come chiave di lettura del giudaismo, le risposte elaborate dall’ebraismo, nelle sue svariate articolazioni, hanno delineato strategie difensive, adattive, o polemiche, inclusa l’appropriazione di quelle stesse rappresentazioni per rivendicare un’alterità a difesa del proprio status di minoranza. L’intervento di Arturo Marzano ha invece puntato l’attenzione sul ruolo propulsore che il sionismo religioso, negli ultimi venti anni, ha giocato nel diffondere il razzismo nei confronti della popolazione araba, israeliana o residente nei Territori Palestinesi occupati. Quattro sono i motori principali di questo razzismo antiarabo, che si nutre sia dell’intolleranza verso gli immigrati di origine africana, sia della tendenza islamofobica globale: i partiti politici di destra (dal *Likud* a *Otzma Yehudi*), le associazioni favorevoli alla separazione tra arabi ed ebrei, il rabbinato e le *yeshivot*, infine l’opinione pubblica maggioritaria.

Valentina Ciciliot (Ca’ Foscari Università di Venezia) e chi scrive (Università di Firenze – Fordham University) hanno rispettivamente analizzato l’approccio degli *evangelicals* statunitensi di «Christianity Today» e del mondo cattolico al razzismo antinero, evidenziando in entrambi i casi la lenta e contraddittoria delegittimazione degli istituti segregazionisti e la proposta di un modello integrazionista non esente da limiti e forti condizionamenti. Sintomatico, del resto, è l’utilizzo di espressioni come “riconciliazione razziale” o “interrazzialismo” per delineare una piattaforma distinta dall’antirazzismo militante e dalla *Black Protest*, così come significativo è il fatto che sia stato necessario attendere la stagione dei diritti civili degli anni Cinquanta-Sessanta e poi soprattutto la cesura culturale degli anni Ottanta affinché la posizione delle Chiese cristiane assumesse come priorità l’esigenza di combattere le discriminazioni razziali.

Restando nel perimetro del cattolicesimo, Elena Mazzini (Università di Firenze) ha descritto i contenuti del discorso antiebraico veicolati sul web dai siti tradizionalisti: un “antisemitismo 3.0”, nel quale i topoi dell’antigiudaismo si intrecciano all’antisionismo, sullo sfondo delle inedite potenzialità di disseminazione offerte dalla Rete.

La terza e ultima sessione ha preso in esame il razzismo degli italiani: oggetto ancora poco indagato, se si esclude il periodo fascista. Si è deciso, non a caso, di privilegiare il prima e il dopo dell’esperienza totalitaria. Contrariamente all’immagine volontaristica del nazionalismo risorgimentale tuttora circolante, Edoardo Barsotti (Fordham University) ha spiegato che il dibattito sull’etnogenesi degli abitanti del Belpaese – dibattito inevitabilmente connesso al concetto di “sangue” e alla convinzione della trasmissibilità di determinati tratti morali e fisici, prerogative del carattere latino – fu un elemento tutt’altro che secondario del *nation building*. È in questa logica, ad esempio, che va letta l’etruscomania dell’epoca. Tra gli intellettuali più coinvolti in questo dibattito vi furono i moderati cattolici, in primo luogo l’immaginifico Vincenzo Gioberti, propugnatore dell’idea in base alla quale le origini degli italiani andavano ricercate in una fantomatica “stirpe pelasgica”. Le relazioni di Valeria Deplano (Università di Cagliari) e Silvana Patriarca hanno invece inquadrato il problema del razzismo italiano nel contesto repubblicano. La prima si è interrogata sulla persistenza degli schemi di identità e alterità strutturati dalla cultura coloniale, menzionando il trattamento di disuguaglianza riservato agli ex sudditi dell’Impero. La seconda ha rilevato come la costituzione materiale della Repubblica fosse tutt’altro che *color-blind*. È anzi esistito un “sottotesto somatico-razziale dell’italianità”, che ha continuato a condizionare la normativa sulla cittadinanza, rendendo quest’ultima un dispositivo di esclusione che, pur non nominando espressamente la “razza”, di fatto la biologizza attraverso il principio dello *ius sanguinis*.

Il convegno è stato chiuso da Stefano Luconi (Università di Genova), la cui esposizione ha avvalorato la tesi, oramai assodata, secondo cui la pretesa oggettivizzante di qualsiasi atto o pensiero razzista si scontra inevitabilmente con la realtà della sua dipendenza da uno sguardo soggettivo e quindi relativo. Com’è noto, tra l’Otto e il Novecento gli “italiani d’America”, divennero bersagli di intolleranza e violenze, anche ad opera del Ku Klux Klan. La loro “bianchezza”, ovvero l’appartenenza al gruppo caucasico, venne spesso disconosciuta. Fu però solo nel secondo dopoguerra che gli italoamericani parteciparono attivamente alla lotta della classe operaia e dei ceti medio-bassi di ascendenza europea non anglosassone contro l’integrazione degli immigrati afroamericani inurbatisi nelle città industriali del Nord-Est. La conquista di un’identità bianca trasformò le vittime di un tempo in perpetratori di un razzismo quotidiano nei confronti dei “neri” e degli ispanici.

In attesa di vedere pubblicati gli atti delle due giornate, e in conclusione di questa cronaca sommaria, non resta che sottolineare il tentativo riuscito di fornire un bilancio storiografico e di tracciare nuove piste di ricerca, nella convinzione che nel dialogo tra la rigorosa comprensione del passato e le sollecitazioni di un presente inaspettato, in cui l’arrembante nativismo populista e xenofobo ha messo in crisi la narrazione della graduale “ritirata” del razzismo dalla scena pubblica, risieda un’importante opportunità di progresso conoscitivo e civile.